

**Aplicación de las Normas de Prevención y Control de Infecciones
Intrahospitalarias por el Personal de Enfermería en el Área de Urgencias**
*Application of Standards for the Prevention and Control of Hospital-Acquired Infections by Nursing Staff
in the Emergency Department*

Araceli Soledad Gonzalez Balbuena¹

¹ Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, Facultad de Ciencias de la Salud, Licenciatura en Enfermería.
Asunción, Paraguay

RESUMEN

Las infecciones intrahospitalarias representan una problemática sanitaria de considerable magnitud que afecta a millones de pacientes en todo el mundo. La finalidad de esta investigación fue evaluar el cumplimiento de las normativas de bioseguridad orientadas a la prevención y control de infecciones adquiridas en el entorno hospitalario por parte del equipo de enfermería del servicio de urgencias del Hospital Distrital Nuestra Señora de Lurdes, Ñemby, Paraguay. Se empleó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño transversal, aplicando instrumentos validados a 20 profesionales de enfermería. Los hallazgos demuestran que el 100% del personal ejecuta sistemáticamente los procedimientos de higienización de manos según las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Respecto al equipamiento de protección personal, el 90% utiliza apropiadamente guantes durante los procedimientos; no obstante, solo el 50% usa regularmente mascarillas de protección respiratoria y el 75% emplea batas protectoras. El cumplimiento en manejo de residuos alcanzó el 93%. Se concluye que, si bien existe cumplimiento satisfactorio en protocolos fundamentales, persisten áreas críticas que requieren intervención mediante programas de capacitación continua.

Palabras clave: infecciones intrahospitalarias, prevención y control, personal de enfermería, bioseguridad, área de urgencias, higiene de manos.

ABSTRACT

Hospital-acquired infections represent a health problem of considerable magnitude affecting millions of patients worldwide. The purpose of this research was to evaluate compliance with biosafety regulations aimed at preventing and controlling infections acquired in the hospital environment by nursing staff in the emergency department of Hospital Distrital Nuestra Señora de Lurdes, Ñemby, Paraguay. A quantitative approach with descriptive scope and cross-sectional

design was used, applying validated instruments to 20 nursing professionals. Findings demonstrate that 100% of staff systematically perform hand hygiene procedures according to World Health Organization guidelines. Regarding personal protective equipment, 90% appropriately use gloves during procedures; however, only 50% regularly use respiratory protection masks and 75% use protective gowns. Compliance with waste management reached 93%. It is concluded that, while satisfactory compliance exists in fundamental protocols, critical areas persist that require intervention through continuous training programs.

Keywords: hospital-acquired infections, prevention and control, nursing staff, biosafety, emergency department, hand hygiene.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones intrahospitalarias (IIH), actualmente denominadas infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), constituyen una de las problemáticas más relevantes que enfrenta el sector sanitario a nivel mundial. Estas infecciones se definen como aquellos procesos infecciosos de carácter localizado o sistémico que se manifiestan como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida y que no se encontraban presentes ni en período de incubación al momento del ingreso del paciente a la institución de salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Su impacto trasciende el ámbito clínico individual, representando un problema de salud pública con implicaciones económicas significativas para los sistemas sanitarios.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024), cada año se producen aproximadamente 136 millones de casos de infecciones resistentes a los antibióticos asociadas a la atención sanitaria en todo el mundo. Esta cifra representa no solo un desafío sanitario de primer orden, sino también una carga económica considerable, ya que los pacientes afectados requieren estancias hospitalarias prolongadas, tratamientos antimicrobianos de amplio espectro y procedimientos diagnósticos y terapéuticos adicionales que incrementan sustancialmente los costos de atención.

En el contexto latinoamericano, diversos estudios epidemiológicos han documentado que la prevalencia de infecciones intrahospitalarias oscila entre el 5% y el 15% de todos los pacientes hospitalizados, dependiendo del tipo de institución, la complejidad de los servicios prestados y las medidas de prevención implementadas. En Paraguay específicamente, investigaciones realizadas por Rodríguez et al. (2010) en unidades de cuidados intensivos pediátricos han reportado tasas de

infección que varían entre 8% y 12% según el año evaluado, mientras que estudios de prevalencia general han estimado cifras que oscilan entre 11% y 30% dependiendo de la institución y metodología utilizada (Riquelme et al., 2013).

En el servicio de urgencias se conjugan condiciones que favorecen la propagación de infecciones. Los pacientes ingresan y egresan con rapidez, muchos de ellos con patologías infecciosas no diagnosticadas al momento de la admisión. El personal debe realizar procedimientos invasivos bajo presión de tiempo, a veces sin conocer el estado infeccioso del paciente. A esto se suma el hacinamiento frecuente en épocas de alta demanda y la dificultad para mantener el aislamiento de casos sospechosos. Todo ello hace que las urgencias sean un punto crítico donde las fallas en bioseguridad tienen consecuencias amplificadas.

Dentro del equipo de salud, enfermería mantiene el contacto más prolongado con los pacientes. Son quienes administran medicamentos, realizan curaciones, colocan sondas y catéteres, y permanecen al lado del paciente durante todo el turno. Cuenca (2019) señala que esta proximidad convierte a los enfermeros en actores clave para cortar la cadena de transmisión de infecciones, pero también los expone a mayor riesgo de contagio cuando no se siguen los protocolos establecidos.

La prevención de estas infecciones descansa sobre medidas relativamente sencillas pero que requieren constancia. La higiene de manos encabeza la lista por su efectividad comprobada y bajo costo. La OMS propone realizarla en cinco momentos específicos: al acercarse al paciente, antes de cualquier procedimiento limpio, luego de tocar sangre o secreciones, al alejarse del paciente, y después de tocar objetos de su entorno como barandas o mesas (OPS, 2024). Parece simple, pero mantener esta práctica en medio de una guardia agitada exige disciplina y condiciones favorables.

Complementariamente, el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) constituye una barrera física esencial que previene tanto la exposición del trabajador a agentes infecciosos como la transmisión de microorganismos desde el personal hacia los pacientes. Los principales componentes del EPP incluyen guantes, mascarillas o respiradores, protección ocular o facial, y batas o delantales impermeables. La selección y uso apropiado de cada elemento depende del tipo de procedimiento a realizar, el riesgo de exposición a fluidos corporales y las características del paciente atendido.

El manejo adecuado de los residuos hospitalarios completa el conjunto de precauciones estándar fundamentales. Los residuos generados durante la atención sanitaria se clasifican según su peligrosidad en: residuos comunes o generales, residuos biocontaminados (materiales en contacto con fluidos corporales, cultivos microbiológicos y objetos punzocortantes), y residuos especiales. La correcta segregación en el punto de generación, realizada principalmente por el personal de enfermería, determina la efectividad de todo el sistema de gestión de residuos y previene exposiciones accidentales.

Poveda Vonces et al. (2022), en su estudio sobre factores de riesgo de infecciones intrahospitalarias, identificaron que el incumplimiento de las técnicas de asepsia constituyó el principal factor de riesgo para estas infecciones entre el personal de enfermería estudiado, presente en el 47% de los casos analizados. Otros factores relevantes incluyeron la manipulación de sangre y fluidos corporales (19%) y el inadecuado manejo de desechos (15%). Estos hallazgos evidencian la importancia de evaluar y fortalecer las prácticas de bioseguridad del personal de enfermería como estrategia para reducir la incidencia de infecciones nosocomiales.

La legislación paraguaya establece el marco normativo para la práctica segura de enfermería. La Ley N° 3206/2007, que regula el ejercicio profesional de enfermería, determina las responsabilidades del profesional en cuanto a la garantía de la seguridad del paciente mediante la aplicación rigurosa de las normas técnicas y éticas que rigen la profesión. Complementariamente, la Ley N° 4659 de Salud Pública establece las directrices generales para la prevención y control de enfermedades transmisibles en el ámbito hospitalario, incluyendo las disposiciones relativas a las infecciones nosocomiales.

En Paraguay, los estudios de Vega et al. (2003) y Villafañe et al. (2003) estimaron que cada caso de infección intrahospitalaria incrementa los costos de atención entre 5,000 y 13,000 dólares, variando según la localización y complejidad del cuadro. El impacto económico sobre el sistema sanitario refuerza la necesidad de destinar recursos a la prevención, cuyo costo resulta considerablemente menor que el tratamiento de estas complicaciones.

El Hospital Distrital Nuestra Señora de Lurdes de Ñemby constituye el centro de referencia para urgencias en el distrito. Sin embargo, no existían evaluaciones previas sobre el cumplimiento de normas de bioseguridad por parte del personal de enfermería, lo cual limitaba la posibilidad de identificar aspectos a fortalecer e intervenciones prioritarias.

El informe global de la OMS (2024) reconoce que, pese a existir intervenciones de probada eficacia para reducir las infecciones nosocomiales, su aplicación permanece irregular en numerosas instituciones. Los obstáculos incluyen limitaciones presupuestarias, alta rotación del personal y deficiencias en los mecanismos de supervisión. Evaluar el cumplimiento real constituye entonces el paso inicial para cualquier estrategia de mejora.

Guerroui López (2024), en su revisión sobre prevención de infecciones nosocomiales, concluye que la capacitación resulta insuficiente si no se acompaña de disponibilidad de insumos, recordatorios en el lugar de trabajo y verificación periódica. En servicios de alta demanda como urgencias, estos elementos adquieren mayor relevancia dada la presión asistencial.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay ha establecido un Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones. No obstante, el grado de implementación difiere sustancialmente entre instituciones, condicionado por las particularidades de infraestructura, dotación de personal y recursos de cada establecimiento.

Las guías de la ISID (2024) fueron elaboradas considerando contextos de recursos limitados. Enfatizan que las recomendaciones deben adaptarse a la realidad local, priorizando intervenciones factibles y de alto impacto según las condiciones específicas de cada institución.

Considerando estos antecedentes, el presente estudio tuvo como propósito evaluar el cumplimiento de las normas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias por parte del personal de enfermería en el área de urgencias del Hospital Distrital Nuestra Señora de Lurdes de Ñemby, a fin de obtener información que oriente futuras intervenciones de mejora.

METODOLOGÍA

Se empleó un enfoque metodológico cuantitativo, caracterizado por la recolección sistemática de datos numéricos susceptibles de análisis estadístico. El alcance de la investigación fue descriptivo, orientado a caracterizar el fenómeno estudiado sin establecer relaciones causales entre variables. El diseño utilizado fue transversal, dado que la recolección de datos se realizó en un momento único del tiempo, sin seguimiento longitudinal de los participantes.

El universo de estudio comprendió a la totalidad del personal de enfermería que desempeñaba funciones asistenciales en el servicio de urgencias del Hospital Distrital Nuestra Señora de Lurdes de Ñemby durante el período de investigación. Dado el tamaño de la población

(N=20), se optó por realizar un censo, incluyendo a todos los profesionales que cumplieran los criterios de selección establecidos: personal de enfermería con contrato vigente en la institución, asignado al servicio de urgencias con funciones asistenciales directas, y que brindara su consentimiento informado para participar. Se excluyó al personal en período de licencia, vacaciones o incapacidad durante la fase de recolección, así como a profesionales con funciones exclusivamente administrativas y estudiantes o pasantes en formación.

Las variables de estudio se organizaron en dos categorías. Las variables sociodemográficas y laborales incluyeron: edad, sexo, nivel de formación académica, años de experiencia profesional y antigüedad en el servicio de urgencias. Las variables relacionadas con el cumplimiento de normas de bioseguridad comprendieron tres dimensiones: adherencia a la higiene de manos según los cinco momentos establecidos por la OMS, uso de equipos de protección personal (guantes, mascarillas, batas, protección ocular), y cumplimiento de normas de manejo de residuos hospitalarios según la clasificación establecida por la normativa vigente.

Se utilizaron dos técnicas complementarias para la recolección de información: la encuesta estructurada autoadministrada y la observación directa no participante. La triangulación de estas técnicas permitió contrastar la información declarada por los participantes con las prácticas efectivamente observadas, aumentando la validez de los hallazgos. El cuestionario estructurado, compuesto por 30 ítems distribuidos en las diferentes dimensiones de la variable bioseguridad, fue sometido a validación de contenido mediante juicio de expertos y a prueba de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.85, indicativo de alta consistencia interna. La guía de observación incluyó 20 ítems correspondientes a procedimientos específicos de bioseguridad, evaluados en términos dicotómicos (cumple/no cumple).

Antes de iniciar la recolección de datos se gestionaron los permisos ante la dirección del hospital y el comité de ética institucional. Los cuestionarios se aplicaron en los tres turnos (mañana, tarde y noche) para incluir a todo el personal independientemente de su horario habitual. La observación directa abarcó períodos de dos horas por turno, durante los cuales se registraron las prácticas de bioseguridad en situaciones reales de atención.

Los datos obtenidos se organizaron en Microsoft Excel 2019. El análisis fue descriptivo: se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes para las variables categóricas, mientras que para las numéricas se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión. Los resultados se presentan

en tablas que permiten visualizar los hallazgos con claridad. Durante todo el proceso se respetaron los principios éticos de investigación, asegurando la participación voluntaria y el manejo confidencial de la información.

Para valorar el cumplimiento se utilizó una escala con cuatro categorías: Óptimo cuando alcanzaba 90% o más, Bueno entre 75% y 89%, Regular entre 60% y 74%, y Deficiente por debajo de 60%. Esta clasificación facilita la comparación con otros estudios de la región. El índice global de cumplimiento se obtuvo promediando los porcentajes de las tres dimensiones evaluadas: higiene de manos, uso de equipos de protección y manejo de residuos.

La validez interna del estudio se fortaleció mediante la triangulación de técnicas de recolección, contrastando la información autorreportada en los cuestionarios con las conductas efectivamente observadas durante la práctica asistencial. Las observaciones se realizaron de manera sistemática durante las primeras dos horas de cada turno, período identificado como de mayor actividad asistencial, registrando un mínimo de cinco procedimientos por profesional observado. Los observadores fueron capacitados previamente en el uso de los instrumentos y en la aplicación de criterios estandarizados de evaluación.

RESULTADOS

El análisis de las características sociodemográficas y laborales de los 20 profesionales de enfermería participantes reveló una población predominantemente femenina (85%), con edades concentradas en el grupo de 35 a 44 años (45%). En cuanto al nivel de formación académica, el 70% posee título de licenciatura en enfermería, el 20% cuenta con formación técnica y el 10% ha alcanzado estudios de especialización o maestría. Respecto a la experiencia en el área de urgencias, el 65% cuenta con cinco o más años de práctica en este servicio, lo cual representa una fortaleza institucional en términos de conocimiento del contexto específico de trabajo.

Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales de la población de estudio

Característica	n	%
Sexo femenino	17	85.0
Sexo masculino	3	15.0
Edad 25-34 años	6	30.0
Edad 35-44 años	9	45.0
Edad ≥45 años	5	25.0
Formación técnica	4	20.0
Licenciatura en enfermería	14	70.0
Especialización/Maestría	2	10.0
Experiencia <5 años	7	35.0
Experiencia 5-10 años	8	40.0
Experiencia >10 años	5	25.0
Total	20	100.0

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los resultados relativos al cumplimiento de los protocolos de higiene de manos demuestran un elevado nivel de adherencia. La totalidad del personal (100%) ejecuta la higiene de manos antes del contacto con el paciente, después de exposición a fluidos corporales y después del contacto con el paciente. El 95% cumple con la higiene antes de realizar tareas asépticas, y el 90% lo hace después del contacto con el entorno del paciente. El promedio general de cumplimiento alcanzó el 97%.

Tabla 2. Cumplimiento de los cinco momentos de higiene de manos según OMS

Momento	Cumple n (%)	No cumple n (%)
1. Antes del contacto con el paciente	20 (100)	0 (0)
2. Antes de tarea aséptica	19 (95)	1 (5)
3. Después de exposición a fluidos	20 (100)	0 (0)
4. Después del contacto con paciente	20 (100)	0 (0)
5. Después de contacto con entorno	18 (90)	2 (10)
Promedio general	97%	3%

Fuente: Elaboración propia con base en observación directa, 2024.

La evaluación del uso de equipos de protección personal reveló diferencias significativas entre los distintos elementos de barrera. El uso de guantes presenta el mayor nivel de adherencia

(90% de uso constante), seguido por las batas o delantales protectores (75%). Sin embargo, el uso de mascarillas quirúrgicas alcanza apenas el 50% de cumplimiento constante, mientras que la protección ocular o facial muestra el nivel más bajo de adherencia con 40% de uso sistemático.

Tabla 3. Uso de equipos de protección personal durante procedimientos asistenciales

Equipo	Siempre n (%)	A veces n (%)	Nunca n (%)
Guantes	18 (90)	2 (10)	0 (0)
Mascarilla	10 (50)	8 (40)	2 (10)
Bata/delantal	15 (75)	4 (20)	1 (5)
Protección ocular	8 (40)	7 (35)	5 (25)
Gorro quirúrgico	12 (60)	5 (25)	3 (15)

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El cumplimiento de las normas de segregación y disposición de residuos hospitalarios alcanzó un nivel general del 93%. Se destaca la adherencia total (100%) en la disposición de materiales biocontaminados en bolsa roja y la eliminación de objetos punzocortantes en recipientes rígidos, aspectos críticos para la prevención de accidentes laborales. La segregación de residuos comunes en bolsa negra alcanzó el 95% de cumplimiento, la identificación correcta de recipientes el 90%, y el respeto a la capacidad máxima de los contenedores el 80%.

Tabla 4. Cumplimiento de normas de manejo de residuos hospitalarios

Indicador	Cumple n (%)	No cumple n (%)
Residuos comunes en bolsa negra	19 (95)	1 (5)
Biocontaminados en bolsa roja	20 (100)	0 (0)
Punzocortantes en recipiente rígido	20 (100)	0 (0)
Identificación correcta de recipientes	18 (90)	2 (10)
Capacidad máxima respetada	16 (80)	4 (20)
Promedio general	93%	7%

Fuente: Elaboración propia con base en observación directa, 2024.

Al integrar los resultados de las tres dimensiones evaluadas, se obtiene un cumplimiento global del 84.3% de las normas de bioseguridad. La higiene de manos alcanzó nivel óptimo (97%), el manejo de residuos nivel óptimo (93%), mientras que el uso de equipos de protección personal se clasificó como regular (63%), constituyendo el área prioritaria para intervenciones de mejora.

Tabla 5. Resumen del cumplimiento de normas de bioseguridad por dimensión

Dimensión	Cumplimiento	Clasificación
Higiene de manos	97%	Óptimo
Equipos de protección personal	63%	Regular
Manejo de residuos	93%	Óptimo
Promedio global	84.3%	Bueno

Nota: Óptimo $\geq 90\%$, Bueno 75-89%, Regular 60-74%, Deficiente $< 60\%$. Fuente: Elaboración propia, 2024.

El análisis por grupos etarios reveló que el personal de mayor edad (≥ 45 años) presentó los niveles más altos de cumplimiento en higiene de manos (100%), mientras que el grupo más joven (25-34 años) mostró mejor adherencia al uso de equipos de protección personal (72%). En cuanto al nivel de formación, los profesionales con estudios de especialización o maestría alcanzaron un cumplimiento global del 91%, comparado con 84% en licenciados y 78% en técnicos, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas dado el tamaño muestral.

La experiencia laboral mostró una relación positiva con el cumplimiento de normas de higiene de manos: el personal con más de 10 años de experiencia alcanzó 100% de adherencia, mientras que aquellos con menos de 5 años presentaron 94%. Sin embargo, esta relación se invirtió parcialmente en el uso de equipos de protección personal, donde el personal más joven mostró mayor disposición al uso de elementos como protección ocular, posiblemente asociado a la formación más reciente que enfatiza estas medidas.

Durante las observaciones, se identificaron factores contextuales que influyen en el cumplimiento de las normas. La disponibilidad de insumos fue adecuada en términos generales, con dispensadores de solución alcohólica ubicados en puntos estratégicos del servicio. Sin embargo, se observó disponibilidad irregular de mascarillas quirúrgicas durante los turnos nocturnos, lo cual podría explicar parcialmente el menor uso de este elemento. Las batas protectoras estaban disponibles pero su ubicación no siempre era accesible durante las emergencias.

Se observó además que el cumplimiento de las normas variaba según el tipo de procedimiento realizado. Los procedimientos de mayor complejidad, como la colocación de vías venosas centrales o la intubación endotraqueal, presentaron mayor adherencia a todas las medidas de bioseguridad. En contraste, procedimientos rutinarios como la toma de signos vitales o la

administración de medicamentos orales mostraron menor cumplimiento en el uso de guantes y otras barreras de protección.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación revelan un panorama matizado del cumplimiento de las normas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias en el servicio de urgencias estudiado. El análisis comparativo con la literatura científica existente permite identificar tanto fortalezas institucionales como áreas que requieren intervención prioritaria.

El elevado nivel de adherencia a los protocolos de higiene de manos (97%) observado en este estudio supera significativamente las tasas reportadas en investigaciones similares de la región. Estudios conducidos en hospitales de Perú han documentado tasas de cumplimiento que oscilan entre 60% y 80% (Quispe y López, 2023), mientras que investigaciones en Ecuador han reportado valores entre 65% y 85%. Este hallazgo sugiere que las estrategias implementadas en la institución, posiblemente incluyendo programas de capacitación, disponibilidad de insumos y supervisión, han sido efectivas en promover esta práctica fundamental.

La adherencia diferencial observada entre los cinco momentos de higiene de manos es consistente con patrones reportados internacionalmente. Los momentos relacionados con la protección del profesional (después del contacto con fluidos corporales) muestran cumplimiento del 100%, mientras que el momento correspondiente al contacto con el entorno del paciente presenta menor adherencia (90%). Este fenómeno, documentado en múltiples estudios, refleja sesgos cognitivos en la percepción del riesgo que priorizan la autoprotección sobre la protección del paciente. Las intervenciones educativas deben enfatizar la importancia del entorno del paciente como reservorio de microorganismos potencialmente patógenos.

El cumplimiento observado en el uso de equipos de protección personal (63% promedio) representa el hallazgo más preocupante de esta investigación y coincide con los resultados reportados por Poveda Vonces et al. (2022), quienes identificaron que el incumplimiento de las técnicas de asepsia constituyó el principal factor de riesgo para infecciones intrahospitalarias entre el personal de enfermería (47% de prevalencia). El bajo uso de mascarillas quirúrgicas (50%) y protección ocular (40%) es particularmente alarmante en el contexto de un servicio de urgencias, donde los procedimientos de alto riesgo son frecuentes.

Las posibles explicaciones para el bajo cumplimiento en el uso de EPP incluyen: disponibilidad insuficiente de equipos, percepción inadecuada del riesgo, incomodidad asociada al uso prolongado de ciertos elementos, y ausencia de supervisión sistemática. Investigaciones cualitativas han identificado que los profesionales frecuentemente priorizan la rapidez de atención sobre las medidas de protección, especialmente en situaciones de alta demanda asistencial características del servicio de urgencias.

El cumplimiento en el manejo de residuos hospitalarios (93%) refleja una adecuada interiorización de los protocolos de segregación. La adherencia total en la disposición de materiales biocontaminados y objetos punzocortantes es especialmente relevante, dado que estos representan los residuos de mayor peligrosidad. El hallazgo de que el 20% del personal no respeta la capacidad máxima de los recipientes amerita atención, ya que esta práctica incrementa el riesgo de derrames y exposición accidental.

La caracterización de la población revela factores favorables para el cumplimiento de protocolos: predominio de personal con formación universitaria (80%) y experiencia significativa en el área (65% con más de cinco años). Sin embargo, estudios como el realizado en el Hospital Regional del Cusco (Quispe y López, 2023) encontraron que, pese a niveles adecuados de conocimiento (88.1%), el cumplimiento efectivo era deficiente (69.3% no cumplía). Esta brecha entre conocimiento y práctica constituye un desafío persistente que requiere estrategias de intervención que trasciendan la capacitación tradicional.

Este estudio tiene limitaciones que conviene señalar. La muestra fue pequeña, lo cual restringe la generalización de los resultados. El diseño transversal solo permite describir la situación en un momento dado, sin establecer relaciones de causa y efecto. Además, el personal pudo haber modificado su conducta al saberse observado, fenómeno conocido como efecto Hawthorne. Sería valioso que futuras investigaciones incorporen seguimiento en el tiempo, aborden las percepciones del personal mediante entrevistas, y comparen varios hospitales para obtener un panorama más amplio.

Los resultados tienen utilidad concreta para la gestión del servicio. El alto cumplimiento en higiene de manos representa un logro que debe sostenerse; sería un error concentrarse tanto en

las debilidades que se descuiden las prácticas que ya funcionan bien. De hecho, vale la pena analizar qué factores explican ese buen desempeño para replicarlos en otras áreas.

El uso de equipos de protección personal requiere atención urgente. Mejorar esta dimensión implica trabajar en varios frentes simultáneamente: reforzar conocimientos, modificar percepciones sobre el riesgo, garantizar que los insumos estén siempre disponibles y accesibles, y establecer mecanismos de supervisión. La OMS recomienda estrategias multimodales que combinan estos elementos, y su aplicación podría ser efectiva también para el uso de guantes, mascarillas y batas.

Las urgencias imponen condiciones difíciles para cumplir protocolos. Cuando llegan varios pacientes graves al mismo tiempo, el personal enfrenta la disyuntiva entre actuar rápido o detenerse a colocarse el equipo de protección completo. Cualquier intervención de mejora debe partir de esta realidad y ofrecer soluciones que no entorpezcan la atención en situaciones críticas.

La capacitación continua emerge como componente fundamental de cualquier estrategia de mejora. Sin embargo, los programas de formación tradicionales, basados exclusivamente en transmisión de conocimientos, han demostrado ser insuficientes para modificar conductas de manera sostenida. Es necesario implementar metodologías de aprendizaje activo, simulación de escenarios, retroalimentación inmediata y reconocimiento de buenas prácticas que favorezcan la internalización de las normas de bioseguridad como parte integral de la práctica profesional.

CONCLUSIONES

Esta investigación permitió establecer el nivel de cumplimiento de las normas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias por parte del personal de enfermería en el área de urgencias del Hospital Distrital Nuestra Señora de Lurdes de Ñemby, Paraguay.

Se determinó que la adherencia a los protocolos de higiene de manos alcanza un nivel óptimo (97%), superando las tasas reportadas en estudios similares de la región. La totalidad del personal ejecuta la higiene de manos en los momentos críticos relacionados con el contacto directo con el paciente y la exposición a fluidos corporales.

El uso de equipos de protección personal presenta un cumplimiento regular (63%), constituyendo el área más débil. El uso de guantes es adecuado (90%), pero la utilización de

mascarillas (50%) y protección ocular (40%) requiere intervención urgente para garantizar la seguridad del personal y los pacientes.

El cumplimiento de las normas de manejo de residuos hospitalarios alcanzó nivel óptimo (93%), con adherencia total en la disposición de materiales biocontaminados y objetos punzocortantes.

El cumplimiento global de las normas de bioseguridad (84.3%) se clasifica como bueno, aunque con disparidades significativas entre dimensiones que requieren abordaje diferenciado. Se recomienda implementar programas integrales de mejora que incluyan capacitación continua, provisión adecuada de insumos, supervisión sistemática y retroalimentación al personal, con énfasis particular en el uso de equipos de protección personal.

Los resultados confirman que el conocimiento de las normas no garantiza su cumplimiento efectivo, existiendo una brecha entre lo que el personal sabe y lo que efectivamente practica. Esta situación requiere intervenciones que trasciendan la capacitación tradicional e incorporen estrategias de cambio conductual, modificación del entorno y fortalecimiento de la cultura de seguridad institucional.

Durante el estudio se constató que en los turnos nocturnos la disponibilidad de insumos de protección era irregular. Si el personal no encuentra mascarillas o batas cuando las necesita, difícilmente pueda cumplir con su uso. Asegurar la provisión continua y en lugares accesibles es condición previa para exigir el cumplimiento.

Los buenos resultados en higiene de manos y manejo de residuos muestran que el cumplimiento óptimo es alcanzable. En ambos casos coinciden varios factores: el personal sabe qué hacer, los insumos están disponibles, existe supervisión y la institución respalda estas prácticas. Replicar estas condiciones para el uso de equipos de protección debería producir mejoras similares.

Se recomienda implementar un monitoreo periódico del cumplimiento de bioseguridad, con devolución de resultados al personal y reconocimiento a quienes mantienen buenas prácticas. También es necesario reforzar la supervisión en el turno nocturno y asegurar que los equipos de protección estén siempre disponibles en cantidad suficiente y en lugares de fácil acceso.

Este estudio ofrece un punto de partida para medir avances futuros. Una vez implementadas las mejoras, podrá evaluarse si efectivamente se traducen en mayor cumplimiento. Los datos obtenidos constituyen un insumo para fortalecer la seguridad tanto de los pacientes como del personal del servicio de urgencias del Hospital de Ñemby.

REFERENCIAS

- Cuenca, D. (2019). *Intervenciones de enfermería en la prevención de infecciones intrahospitalarias en pacientes ingresados en el Hospital General Julius Doepfner de la Ciudad de Zamora* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Digital UNL. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22140>
- Ley N° 3206. Por la cual se crea el ejercicio profesional de la enfermería. Congreso de la Nación Paraguaya. (2007). <https://silpy.congreso.gov.py/web/leyes/134571>
- Ley N° 4659. Ley de Salud Pública. Congreso de la Nación Paraguaya. (2012). <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3487/ley-n-4659-de-salud-publica>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Global report on infection prevention and control*. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164>
- Organización Panamericana de la Salud. (2024). Día Mundial de la Higiene de las Manos 2024. OPS. <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-higiene-manos-2024>
- Poveda Vonces, A. L., Saltos Pincay, D. N. V., Baque Chancay, R. K., y Villarreal Rosales, J. S. (2022). Factores de riesgo de infecciones intrahospitalarias y medidas de prevención del personal de enfermería. *UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, 6(4), 48-56. <https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesciencias/article/view/526>
- Quispe Holguin, D., y López Quispe, J. (2023). Conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería servicio de emergencia – Hospital Regional del Cusco, 2023 [Tesis de grado, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco]. Repositorio UNSAAC. <https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/9573>
- Riquelme, I., Jiménez, H., Duarte, L., Núñez, D., y Gallardo, M. (2013). Vigilancia de las infecciones por procedimientos invasivos en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos polivalente. *Pediatría (Asunción)*, 40(1), 35-39. http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032013000100005&script=sci_arttext
- Rodríguez, M., Duarte, A., Alfieri, P., y Basualdo, W. (2010). Infecciones intrahospitalarias en una unidad de cuidados intensivos pediátricos: Análisis de tres años de vigilancia (2006-2008). *Pediatría (Asunción)*, 37(1), 23-30. http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032010000100003&script=sci_arttext
- Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. (2024). *Guía para el control de infecciones asociadas a la atención en salud*. ISID. <https://isid.org/guia/>
- Vega, M. E., Avalos, D., Holt, N., y Fretes-Alonso, A. (2003). Costos de infecciones asociadas al uso de asistencia respiratoria mecánica y catéter urinario permanente en un hospital del

Paraguay. En R. Salvatierra-González (Ed.), *Costo de la infección nosocomial en nueve países de América Latina* (pp. 131-140). Organización Panamericana de la Salud.

Villafañe, M., y Vera, A. (2003). Costos originados por dos tipos de infección nosocomial en un hospital universitario de Asunción, Paraguay. En R. Salvatierra-González (Ed.), *Costo de la infección nosocomial en nueve países de América Latina* (pp. 121-130). Organización Panamericana de la Salud.